

BUXORO VILOYATI TUPROQ ILQIM SHAROITIDA OLTINSIMON QORAG‘AT NAVLARINING FENOLOGIK FAZALARINING RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIK KO‘RSATGICHLARI

Ibragimov B.T.

Akademik. M.Mirzayev nomidagi bog‘ dorchilik,uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021070>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyati iqlim sharoitida oltinsimon qorag‘at navlari va duragaylarning fenologik fazalarining rivojlanishi, hosildorlik ko‘rsatgichlari o‘rganilgan. Oltinsimon qorag‘atning Plotnomyasaya, Siyuma, Ruxshona, O‘zbekskaya sladkaya, Do‘stlik va Eleksir navlarida fenologik rivojlanish fazalari o‘rganilganda kurtaklarni bo‘rtishi hamda yozilishi, meva kurtaklari gullashning boshlanishi va tugashi, hamda meva pishishining boshlanishi va tugashi, bundan tashqari barcha navlar tuplaridagi mevalar hosildorligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: oltinsimon qorag‘at, meva, nav, fenologik faza, hosildorlik, kurtak, gullash.

Аннотация. В данной статье изучено развитие фенологических фаз и показатели урожайности сортов и гибридов золотистой смородины в климатических условиях Бухарской области. При исследовании фенологических фаз развития золотистой смородины у сортов Плотномьясая, Сиюма, Рухшона, Узбекская сладкая, Дустлик и Эликсир было установлено набухание и распускание почек, начало и окончание цветения плодовых почек, а также начало и окончание созревания плодов. Кроме того, была определена урожайность плодов на кустах всех изученных сортов.

Ключевые слова: золотистая смородина, плод, сорт, фенологическая фаза, урожайность, почка, цветение.

Abstract. This article examines the development of phenological phases and yield indicators of golden currant varieties and hybrids in the climatic conditions of the Bukhara region. When studying the phenological phases of golden currant development in the varieties Plotnomyasaya, Siyuma, Rukhshona, Uzbekskaya sladkaya, Dustlik, and Elikhir, the swelling and opening of buds, the beginning and end of fruit bud flowering, as well as the beginning and end of fruit ripening were established. In addition, the fruit yield on the bushes of all studied varieties was determined.

Keywords: golden currant, fruit, variety, phenological phase, yield, bud, flowering.

Buxoro viloyati iqlimining asosiy xususiyatlari keskin kontinental, subtropik va mo‘tadil iqlimning kontinental tipiga xos bo‘lib, qisqa beqaror qish va quruq jazirama yoz bilan tavsiflanadi. Yanvarning o‘rtacha harorati minus 2 daraja, iyulda bu ko‘rsatkich 40 darajadan oshadi. O‘rtacha yillik harorat 14,2-15°C atrofida o‘zgarib, har 2 sm yuzaga yiliga 140-150 kkal issiqlik tushadi. Havo haroratining yil davomida o‘zgarishidagi farq(amplituda) 68-72 darajani tashkil qiladi. Viloyat serquyosh o‘lkalardan biri hisoblanib, yil davomida quyoshli damlar 2800-3000 soatga yetadi. Foydali haroratning ya’ni o‘rtacha kunlik musbat 10 darajadan ortiq bo‘lgan haroratning yillik yig‘indisi 4800-5100 darajagacha boradi. Yog‘in miqdori oylar bo‘yicha ham keskin farqga ega, jumladan, yog‘in iyun, iyul, avgust oylarida 0-1 mm orasida bo‘lsa,

dekabr oyida 20,2 mm, mart oyida 28,1 mm ko‘rsatkichga teng. Eng yuqori temperatura 45° (Qumliklardagi ochiq joylarda 60—70°). Yiliga 130–150 mm yog‘in tushadi (asosan, qish va bahor oylarida yog‘adi). Yozi quruq va uzoq davom etadi. Yog‘in kam, asosiy yog‘in kuz, qish va bahor oylariga to‘g‘ri kelishi hamda bug‘lanish miqdori ko‘pligi bilan tavsiflanadi. Bioiqlimiy zonalarining qurg‘oqchilik darajasi (И.С.Зонн, Н.С.Орловский, 1984)ga ko‘ra arid iqlimiy sharoitga ega bo‘lib, yillik atmosfera yog‘inlari miqdori 100-200 mm, namlanish koeffitsienti esa 0,03-0,2 ni tashkil qiladi. Iqlimidan (quyosh energiyasi, shamol kuchi) samarali foydalanish imkoniyatlari katta.

Fenologiya (yun. phainimena — hodisa va... logiya) — tabiatdagi mavsumiy hodisalar, ularning boshlanish muddatlari va shu muddatlarni belgilovchi omillar to‘g‘risidagi bilimlar sistemasi. Fenologiya o‘simliklarda kurtaklarning bo‘rtishi va yozilishi, barg chikarishi, gunchalash (shonalash), gullash, urug‘ va mevalarning pishib yetilishi, kuzda barglar sarg‘ayishi va to‘kilishidir.

Oltinsimon qorag‘at navlarining fenologik rivojlanish fazalari o‘rganilganda kurtaklarni bo‘rtishi “Plotnomyasaya” navida 16-fevral kuni yozilishi 23-fevral kuni, “Siyuma” navida kurtaklarni bo‘rtishi 15-fevral kuni yozilishi 22-fevral kuni, “Do‘stlik” navida kurtaklarni bo‘rtishi 13-fevral kuni kuni yozilishi 21-fevral kuni, “Eliksir” navida kurtaklarni bo‘rtishi 15-fevral kuni yozilishi 22-fevral kuni, “Ruxshona” navida kurtaklarni bo‘rtishi 13-fevral kuni yozilishi 20-fevral kuni, “O‘zbekskaya sladkaya” navida kurtaklarni bo‘rtishi 14-fevral kuni yozilishi

21-fevral kuni kuzatildi. Kuzatuvlar olib borilgan navlar ichidan kurtaklarning bo‘rtishi hamda yozilishi erta boshlangan “Ruxshona” navi bo‘lsa, kechroq boshlanish “Plotnomyasaya” navida kuzatildi. Meva kurtaklari gullashning boshlanishi va tugashi “Plotnomyasaya” navida 12-mart kuni boshlanib 8 aprel kuni tugadi, “Siyuma” navida 10- mart kuni boshlanib 6 aprel kuni tugadi, “Do‘stlik” navida 8-mart kuni boshlanib 3 aprel kuni tugadi, “Eliksir” navida 10-mart kuni boshlanib 6 aprel kuni tugadi, “Ruxshona” navida 8-mart kuni boshlanib 3 aprel kuni tugadi, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 9-mart kuni boshlanib 4 aprel kuni tugadi. Eng kech gullash davomiyligi “Plotnomyasaya” navida kuzatildi. Oltinsimon qorag‘at navlarida gullashning yakunlanib meva tugishning boshlanishi “Plotnomyasaya” navida 16-may kuni boshlanib 25 iyun kuni tugadi, “Siyuma” navida 14-may kuni boshlanib 23 iyun kuni tugadi, “Do‘stlik” navida 11-may kuni boshlanib 21 iyun kuni tugadi, “Eliksir” navida 13-may kuni boshlanib 24 iyun kuni tugadi, “Ruxshona” navida 10-may kuni boshlanib 20 iyun kuni tugadi, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 12-may kuni boshlanib 22 iyun kuni tugadi. Navlari orasida “Ruxshona” navi erta pishganligi aniqlandi.

Olib borilgan kuzatuvlar davomida, oltinsimon qorag‘at navlari tuplarining umumiy holati 5-ballik shkala bo‘yicha baholanganda “Plotnomyasaya” navi 4,2 ball, “Siyuma” navi 4,0 ball, “Do‘stlik” navi 4,2 ball, “Eliksir” navi 4,1 ball, “Ruxshona” navi 4,1 ball hamda “O‘zbekskaya sladkaya” navi 4,0 ballga baholandi. Navlari orasida “Ruxshona” navi erta pishganligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Oltinsimon qorag‘at kolleksiya bog‘idagi mahalliy hamda yangi istiqbolli navlari va duragaylarida olib borilgan fenologik kuzatuvlar ko‘rsatgichi

№	Navlar nomi	Kurtaklar		Gullash			Pishishi			Tupnin g umumi y holati (5- ballik)
		bo‘rti- shi	yozili -shi	boshla -nishi	qiy- g‘oz	tuga -shi	Bosh- lanishi	qiy- g‘oz	tuga -shi	
1.	Plotnomyasaya	16/02	23/02	12/03	26/03	8/04	16/05	15/06	25/06	4.2
2.	Siyuma	15/02	22/02	10/03	24/03	6/04	14/05	13/06	23/06	4.0
3.	Ruxshona	13/02	20/02	8/03	20/03	3/04	10/05	9/06	20/06	4.1
4.	O‘zbekskaya sladkaya	14/02	21/02	9/03	21/03	4/04	12/05	11/06	22/06	4.0
5.	Do‘stlik	13/02	21/02	8/03	20/03	3/04	11/05	10/06	21/06	4.2
6.	Eleksir	15/02	22/02	10/03	23/03	6/04	13/05	12/06	24/06	4.1

Rasm 1. Oltinsimon qorag‘at navlari va duragaylarining fenologik rivojlanish fazalarini o‘rganish jarayoni

Oltinsimon qorag‘at navlari tuplaridagi mevalar hosildorligi aniqlanganda “Siyuma” navining o‘rtacha bir tupida 492 gramm, “Plotnomyasaya” navida 966 gramm, “Do‘stlik” navida 635,4 gramm, “Eleksir” navida 563 gramm, “Ruxshona” navida 1407,8 gramm, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 309,8 gramm ekanligi aniqlandi.

2-jadval

Oltinsimon qorag‘at kolleksiya bog‘idagi mahalliy hamda yangi istiqbolli navlari va duragaylarining tuplaridagi mevalar hosildorligi

№	Navlar nomi	Hosildorlik			Eng yirik meva gr
		o‘rtacha 1-tupdagi hosil	100 gr meva necha dona	100 dona meva necha gr	
1.	Plotnomyasaya	966	104,8	146,2	2
2.	Siyuma	492	72,6	154	3
3.	Ruxshona	1407,8	66	183,2	3
4.	O‘zbekskaya sladkaya	309,8	90	73,4	3,4
5.	Do‘stlik	635,4	70,6	156,4	2,5
6.	Eleksir	563	65,2	128,6	3,4

Oltinsimon qorag‘at navlari ichida o‘rtacha bir tupida yaxshi hosildorlik “Ruxshona” navida aniqlandi. Barcha navlar mevasidan 100 dona olinib, vazni o‘lchanganda “Siyuma” navida 154 gramm, “Plotnomyasaya” navida 146,2 gramm, “Do‘stlik” navida 156,4 gramm, “Eliksir” navida 128,6 gramm, “Ruxshona” navida 183,2 gramm, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 73,4 gramm ekanligi aniqlandi. Eng yaxshi ko‘rsadgich “Ruxshona” navida 183,2 grammi hamda 100 gram mevasi 66 donani tashkil qildi (2-jadval).

Bundan tashqari oltinsimon qorag‘at kolleksiya bog‘imizdagi barcha navlardan olingan mevalarni olib degustatsiya baholash tadbirlarini o‘tkazildi (4-jadval). Degustatsiya baholash tadbirlari 5 ballik baxolash mezonida tashqi ko‘rinishining jozibadorligi “Plotnomyasaya” navida 3,9 ball, “Siyuma” navida 4,7 ball, “Do‘stlik” navida 4,3 ball, “Eliksir” navida 3,9 ball, “Ruxshona navida 4,0 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 3,3 ballarga baholandi. Yetuklik xolati “Plotnomyasaya” navida 4,3 ball, “Siyuma” navida 4,9 ball, “Do‘stlik” navida 4,5 ball, “Eliksir” navida 3,9 ball, “Ruxshona navida 4,0 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 3,3 ballarga baholandi. Mevaning etdorligi “Plotnomyasaya” navida 3,9 ball, “Siyuma” navida 4,3 ball, “Do‘stlik” navida 3,6 ball, “Eliksir” navida 4,3 ball, “Ruxshona navida 3,8 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 4,0 ballarga baholandi. Mevaning suvlilik darajasi “Plotnomyasaya” navida 4,0 ball, “Siyuma” navida 4,3 ball, “Do‘stlik” navida 4,0 ball, “Eliksir” navida 3,8 ball, “Ruxshona navida 3,7 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 4,2 ballarga baholandi. Ta‘mning xarakteri “Plotnomyasaya” navida 4,2 ball, “Siyuma” navida 4,1 ball, “Do‘stlik” navida 4,2 ball, “Eliksir” navida 3,9 ball, “Ruxshona navida 3,7 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 4,1 ballarga baholandi. Mevalarning xushbo‘yiligi “Plotnomyasaya” navida 3,5 ball, “Siyuma” navida 3,8 ball, “Do‘stlik” navida 3,7 ball, “Eliksir” navida 3,5 ball, “Ruxshona navida 3,8 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 3,4 ballarga baholandi. Ta‘mning yoqimlilik “Plotnomyasaya” navida 4,1 ball, “Siyuma” navida 4,5 ball, “Do‘stlik” navida 4,4 ball, “Eliksir” navida 4,0 ball, “Ruxshona navida 4,1 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 4,0 ballarga baholandi. Barcha navlar mevasining umumiy bahosi hisoblanganda “Plotnomyasaya” navida 4,5 ball, “Siyuma” navida 3,9 ball, “Do‘stlik” navida 4,1 ball, “Eliksir” navida 4,0 ball, “Ruxshona navida 4,5 ball, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 4,1

ballarga baholandi. Navlar orasida “Plotnomyasaya” navi mevasining umumiy bahosi yuqori baholandi.

Xulosa qilib aytganda, oltinsimon qorag‘at navlarining fenologik rivojlanish fazalari o‘rganilganda kurtaklarni bo‘rtishi 13-fevraldan 16-fevralgacha kuzatildi. Meva kurtaklarini bo‘rtish hamda gullarni ochilishi va tugashi birinchi “Ruxshona” va “Do‘stlik” navlarida aniqlandi. Eng kech gullash “Plotnomiyasaya” navida 12-martda boshlanganligi kuzatildi. Oltinsimon qorag‘at navlarida gullashning yakunlanib meva tugishning boshlanishi 10-maydan 16-maygacha davom etdi. Olib borilgan kuzatuvlar davomida, oltinsimon qorag‘at navlari orasidan “Ruxshona” navi erta pishganligi aniqlandi.

Oltinsimon qorag‘at navlari tuplaridagi mevalar hosildorligi aniqlanganda “Siyuma” navining o‘rtacha bir tupida 492 gramm, “Plotnomyasaya” navida 966 gramm, “Do‘stlik” navida 635,4 gramm, “Elikir” navida 563 gramm, “Ruxshona” navida 1407,8 gramm, “O‘zbekskaya sladkaya” navida 309,8 gramm ekanligi aniqlandi. Oltinsimon qorag‘at navlari ichida yaxshi hosildorlik “Ruxshona” navida ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buriyev X.Ch., Yenileev N.Sh. Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda xisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi – T.: Tosh DAU, 2014. – B. 25-28 v.
2. Vitkovskiy V.L. Plodovie rasteniya mira. SPb.: Izd-vo “Lan”, 2003. – 60-63 v.
3. R.M.Abdullayev, H.R.Abdullayeva. Rezavor mevali o‘simliklar, Toshkent, 2020-122 v.
4. R.M.Abdullayev, A.A.Qosimov. Oltinsimon qorag‘at navlarini qalamchalaridan sifatli ko‘chat yetishtirish., Toshkent, 2019-26 v.
5. R.M.Abdullayev, H.R.Abdullayeva, K.Sultonov, J.B.Agzamxodjayev, A.Qosimov. Meva, rezavor meva va sitrus o‘simliklar agrotexnikasi., Toshkent, 2021-104 v.